
Предисловие

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ГОТОВА ЛИ РОССИЯ ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ?

Информационное общество – новая фаза развития цивилизации, в которой важнейшим продуктом производства становится информация.

В наиболее развитых странах одновременно с переходом общества в новое состояние менялась и сфера ИиР, а также система образования и инновационная система. В России этого не произошло, и нам еще только предстоит огромная работа по системной модернизации многих институтов общества.

Состояние современной российской науки не позволяет надеяться на качественное изменение ситуации без титанических усилий исследователей, профессорско-преподавательского сообщества, бизнеса и государства, направленных на модернизацию всего научно-технического комплекса страны, системы образования и инновационной системы. Пока же состояние российской науки и происходящие в ней процессы наиболее точно могут быть выражены двумя словами: архаичность и прогрессирующая деградация.

Эти вопросы оказались в центре внимания IV Ежегодной конференции РИЭПП, большинство выступлений на которой послужили основой для статей восьмого выпуска альманаха «Наука. Инновации. Образование».

Первый раздел «Мировой опыт и международное сотрудничество в сфере науки, инноваций и образования» объединил пять статей, посвященных анализу современных мировых тенденций, формирующихся на стыке науки, образования и инноваций. Так В.В. Борисов знакомит нас с практикой партнерских отношениях между предприятиями или группами предприятий частного сектора и структурами государственного сектора в Европейском Союзе. О возрастающей роли инновационной политики в условиях ускорения технологического и цивилизационного развития идет речь в статье Н.Н. Семёновой. В центре внимания Е.Б. Ленчук – проблемы перехода стран СНГ к инновационной модели развития экономики. Т.А. Мешкова рассматривает положение России в международном образовательном сотрудничестве, как фактор ее экономической конкурентоспособности. И.И. Игнатов исследует опыт обучения инновационному менеджменту в ведущих университетах США.

Во второй раздел «Инновационная политика и проблемы развития национальной инновационной системы» вошли семь статей, освещающих различные аспекты этой обширной и многогранной темы: от вопросов венчурной политики до проекта формирования национальной нанотехнологической сети, от технологической модернизации регионов до проблем интеллектуальной собственности и борьбы с контрафактом. В частно-

сти, С.А. Тихонова анализирует на примере ОАО «Российская венчурная компания» инновационную институциональную среду, стимулирующую предпринимательскую активность. Реализация амбициозных планов развития нанотехнологий невозможна без системного подхода к созданию инфраструктуры отрасли – считают Б.П. Бармаков и С.Ф. Остапюк. Причины, по которым такая форма концентрации усилий и ресурсов, как важнейшие инновационные проекты (ВИП) не принесла реально ощутимых результатов, рассматривают Л.В. Воронкина и О.В. Иванова. Как преодолеть неоднородное развитие территории России, как справиться с региональными диспропорциями – этими вопросами задаются и предлагают варианты их решения А.Б. Гусев и М.А. Шилов. Авторы двух статей выясняют, как введение в действие четвертой части Гражданского кодекса РФ отражается на таких направлениях обеспечения правовой защиты интеллектуальной собственности как борьба с контрафактной продукцией (В.В. Борисов, М.В. Кунявский) и внедрение единой технологии (Г.М. Соловьёва). Вопросам государственного управления процессом внедрения единой технологии посвящены и данные в приложении материалы «Круглого стола».

Третий раздел «Научно-техническая политика и комплексные проблемы развития науки» открывает статья Е.В. Семёнова, которая содержит жесткую оценку сегодняшнего состояния российской науки. А.В. Полежаев, опираясь на обширную статистическую базу, исследует положение в общественных и гуманитарных науках. Опыт существования феномена «ведущих научных школ» анализирует авторский коллектив во главе с С.В. Егеревым. Свой оригинальный взгляд на систему коммерциализации государственных технологий предлагает Г.А. Ерёменко. Вопросам управления бюджетным процессом в сфере науки посвящена статья З.А. Эльтековой, А.О. Ладного, В.А. Шарапова. Завершает раздел развернутая панорама взаимодействия науки и политики, данная в статье А.В. Юревича.

Проблемам развития информационно-коммуникационных технологий отведен отдельный **четвертый раздел** «Информационная среда сферы науки и инноваций». В нем рассматриваются как теоретические вопросы (Соловьёва Г.М.), так и возможность приложения ИКТ к решению задач, поставленных в различных концептуальных документах от «Стратегии развития информационного общества» (С.В. Попов, Ю.В. Грум-Гржимайло, В.В. Сергеева) до «Стратегии развития науки и инноваций» (Б.П. Бармаков, Н.Ю. Веретенников). В статье В.Г. Логинова проведен анализ влияния темпов роста сферы ИКТ на темпы роста ВВП РФ.

При отборе материала сборника редколлегия стремилась поддерживать баланс между концептуально-теоретическими и прикладными исследованиями с ориентацией на актуальные и востребованные темы, на активное развитие междисциплинарных исследований по проблемам научно-технической сферы, инноваций и образования.

*Главный редактор, профессор Е.В. Семёнов,
Н.Ю. Веретенников*